

LA ANTROPOMORFIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) GENERATIVA CORPOREIZADA COMO PARTE DEL FUTURO TECNOLÓGICO

Autora: Alejandra Mariel Lovat
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7743-2495>

Ponencia presentada en X Jornada de Investigación en Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
“*Diálogos Cocreacionales*”

Material Audiovisual completo:
<https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=yCtkveRZlhLRaxt&t=178>

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/cbv7vahz6>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19832153>

Línea de Investigación: *inteligencia artificial*

RESUMEN

Introducción: Se realiza esta investigación cuya hipótesis a comprobar es que: “Los seres humanos antropomorfizan a sus IAs generativas o robots humanoides en la medida de su diseño”. **Objetivo:** El objetivo general de esta investigación es encontrar algunas causas por las cuales las personas antropomorfizan a las IAs y/o robots. **Metodología:** Se empleó un diseño no experimental, transversal y descriptivo con un abordaje cualitativo bajo un paradigma interpretativista. **Resultados:** La antropomorfización es buscada en las IAs/robots por los fabricantes ya que se encuentra comprobada la comodidad y empatía que genera el realismo humano, pero también el punto de inflexión o “valle inquietante”. **Conclusión:** Se pudo comprobar que el uso obsesivo de los chatbots -IAs- pueden provocar consecuencias dañosas, por lo cual, se advierte el potencial riesgoso de los robots humanoides -con IAs- que serán introducidos en los hogares a partir del próximo año. **Recomendación:** La proyección de una normativa especial de prevención de daños no debería coartar, limitar o impedir el mayor desarrollo de esta tecnología y los beneficios que conlleva. **Palabras clave:** inteligencia artificial, robot, humanoide, chatbot- daños.

ABSTRACT

Introduction: This research is conducted with the hypothesis that: “Humans anthropomorphize their generative AIs or humanoid robots to the extent of their design.” **Objective:** The general objective of this research is to find some reasons why people anthropomorphize AIs and/or robots. **Methodology:** A non-experimental, cross-sectional, and descriptive design was used with a qualitative approach under an interpretivist paradigm. **Results:** Anthropomorphism is sought in AIs/robots by manufacturers because the comfort and empathy generated by human realism has been proven, but so too has the inflection point or “uncanny valley.” **Conclusion:** It was found that the obsessive use of chatbots (AIs) can have harmful consequences; therefore, the potential risks of humanoid robots (with AIs) that will be introduced into homes starting next year are highlighted. **Recommendation:** The drafting of special regulations for harm prevention should not restrict, limit, or impede the further development of this technology and the benefits it brings.

Keywords: artificial intelligence, robot, humanoid, chatbot – harm.

RESUMO

Introdução: Esta pesquisa parte da hipótese de que: “Os humanos antropomorfizam suas IAs generativas ou robôs humanoides na medida em que estas são projetadas”. **Objetivo:** O objetivo geral desta pesquisa é encontrar algumas razões pelas quais as pessoas antropomorfizam IAs e/ou robôs. **Metodologia:** Foi utilizado um delineamento não experimental, transversal e descritivo, com abordagem qualitativa sob um paradigma interpretativista. **Resultados:** O antropomorfismo é buscado em IAs/robôs pelos fabricantes porque o conforto e a empatia gerados pelo realismo humano foram comprovados, mas também o ponto de inflexão ou “vale da estranheza”. **Conclusão:** Constatou-se que o uso obsessivo de chatbots (IAs) pode ter consequências prejudiciais; portanto, destacam-se os riscos potenciais dos robôs humanoides (com IAs) que serão introduzidos nos lares a partir do próximo ano. **Recomendação:** A elaboração de regulamentações específicas para a prevenção de danos não deve restringir, limitar ou impedir o desenvolvimento futuro desta tecnologia e os benefícios que ela traz.

Palavras-chave: inteligência artificial, robô, humanoide, chatbot – dano.

Introducción

Hace aproximadamente tres años que aparecieron los modelos de lenguaje grandes o LLMs *-large language models-* más utilizados, como los chatbots conversacionales: ChatGPT, Character.AI, Replika, Llama, Gemini, entre otras inteligencias artificiales *-de ahora en más IAs-* y así como su continua evolución, también se pueden comprobar las consecuencias que han generado sus interacciones con sus usuarios.

Cuando hablamos de LLMs, nos referimos a grandes modelos de IA diseñados que generan contenido textual similar al humano incorporando unidades de memoria en sus arquitecturas. Esto les permite almacenar y recuperar información relevante, produciendo respuestas coherentes y contextualmente precisas. A diferencia, las IAs generativas también son capaces de producir contenido original, como imágenes, música o texto, son entrenadas con grandes cantidades de datos y usan algoritmos de aprendizaje automático para entender patrones y generar nuevas salidas creativas, también se emplean técnicas como las redes neuronales recurrentes -RNNs- y las redes generativas antagónicas -GANs-, junto con arquitecturas de transformadores como la de ChatGPT. La combinación de ambos modelos mejora de forma impresionante la experiencia del usuario (IA, s/f).

Las personas utilizan las IAs-LLMs como herramientas de trabajo, les consultan sobre cómo resolver situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, les piden recetas de cocina o les preguntan cuestiones de salud, les ponen nombres, las usan como compañía, amigos, novias y novios digitales, en general, las usan para paliar la “soledad”.

La dinámica con estos sistemas de IAs ya tuvo algunos efectos lesivos comprobados en sus usuarios, como la generación de dependencia emocional, conductas adictivas-obsesivas, aislamiento y, por último, y en menor escala: suicidios (Consternación, 2023; Roose, 2024; Mi mejor, 2025).

En medio del auge sin regulaciones y normas claras en relación con el uso de las IAs, comienza la comercialización al público en occidente de los robots como por ejemplo el de origen estadounidense Neo de la empresa 1X Technologies, que a partir del año 2026 serán empleados para el quehacer de las tareas domésticas, la ayuda y cuidado de las personas mayores, la enseñanza y cuidado de los niños, y en general, la facilitación de las tareas a los humanos generando inevitables relaciones entre humanos y las máquinas que seguirán su evolución (Robot, 2025).

El problema que observamos en la interacción humano-IA -virtual o corporeizada- es la necesidad de regular en torno a la prevención de riesgos. Consideramos relevante esta investigación a los fines de poder proyectar normas que limiten las consecuencias dañosas, pero también posibiliten los beneficios del desarrollo de esta tecnología de avanzada a favor de la humanidad.

A raíz de la nueva conformación de la sociedad humano-robótica que se espera para los próximos años, la pregunta principal de esta investigación es: ¿En qué medida de la interacción entre humanos e IAs generativas corporeizadas o robots humanoides se genera su antropomorfización?

La hipótesis que trabajamos intenta demostrar que: “Los seres humanos antropomorfizan a sus IAs generativas o robots humanoides en la medida de su diseño”. En este sentido cuando hablamos de “antropomorfización” diferenciaremos cuando nos referimos a la tendencia de los usuarios a atribuir características humanas a agentes no humanos, como chatbots IAs-LLMs y robots; o cuando el diseño de la IA/LLM o el robot presenta características humanas sea en su arquitectura de interacción o estética.

Método

El tipo de diseño empleado en este trabajo fue no experimental, transversal y descriptivo. La investigación descriptiva recoge la información, sistematiza y evalúa en cierto modo las propiedades o características de una población o fenómeno determinado. El abordaje que dimos al tema seleccionado fue cualitativo, en tanto este trabajo exigió la descripción de los acontecimientos, plantear una visión comprensiva de la realidad, el análisis de teorías, todo ello, bajo un paradigma interpretativista. La técnica utilizada fue la recopilación documental (Dei, p. 76).

Resultados

Con el objetivo de poner a prueba nuestra hipótesis de trabajo resultó necesario analizar los países más desarrollados tecnológicamente, como China, Estados Unidos y Japón.

En el caso de China, cuenta con una base física sin precedentes: 2.000.000 de robots industriales operativos y la incorporación de 300.000 robots al año que supera las instalaciones de Estados Unidos. No sólo se automatizan fábricas, sino los datos del mundo real que genera y alimenta los modelos de inteligencia artificial, activando un círculo virtuoso, o *data flywheel*, en el que, a mayor uso, se generan más datos, se mejora el modelo y aumenta la utilización de robots (Seminario, 2025).

Con una tasa de natalidad del 1,2% muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1%, para el año 2024 las personas mayores de 65 años en China llegaron a representar el 15,6% del total de su población. Para cubrir esa demanda, se estima que China necesita al menos 10 millones de auxiliares de geriatría. Ante este desafío, ciudades como Shanghái y Pekín han implementado programas piloto para la integración de robots en la atención domiciliar y en residencias para ancianos. Los robots realizan tareas como empujar sillas de ruedas, ayudar a los pacientes a levantarse de la cama y hasta iniciar llamadas telefónicas, si bien el precio de los robots alcanza los 13.200 euros, se espera que con el tiempo el gobierno ofrezca incentivos para su adquisición. Los robots más avanzados en China son Sophia de Hanson Robotics, Atribut S 1 de Stardust Intelligence y Iron de Xpeng Motors con músculos artificiales, protegido con piel sintética de cobertura total similar a la piel humana (Atanasof, 2025, Martínez, 2025, Del Río, 2025).

En el caso de Japón, que también tiene graves problemas de baja de natalidad, conserva el segundo mayor mercado de robots industriales con alrededor de 450.500 unidades en el año 2024, aunque su mercado persigue activamente la robótica social con un diseño tiende a lo kawaii -adorable- como Paro, una foca bebé o Aibo, un perrito de Sony, ambos desarrollados en los años noventa, Pepper de Softbank creado en 2014 para servicios, y los robots humanoides ultra-realistas -como el robot Erica- usado en acompañamiento a los ancianos, así como el proyecto de “Sociedad Simbiótica Avatar” pensado para que las personas mayores, con discapacidad, o quienes tienen que quedarse en casa para cuidar de otros puedan trabajar e incrementar la población activa desplegando sus propios “avatares”. Algunos de los robots más avanzados en Japón son Alter 3 de la Universidad de Osaka y Asimo de Honda (World, 2025, p. 14; Hiroshi, 2025; Mc Curry, 2015; Martínez, 2025).

Por su parte, Estados Unidos posee el tercer mayor mercado de robots industriales por instalaciones anuales con un parque operativo de 365.002 unidades en 2022, y sus robots más avanzados en la actualidad son el Atlas de Boston Dynamics, Optimus Gen 2 de Tesla, Ameca de Engineered Arts, Neo Beta de 1X, Apolo de Apptronik, y Digit de Agility Robotics (World, 2025, p. 14; Martínez, 2025).

De acuerdo con un informe de UBS, la multinacional suiza de servicios financieros, la población mundial de robots humanoides superará los 300 millones de unidades a finales del año 2025. Los expertos pronostican que entre 2025 y 2027 se verá un despliegue masivo en manufactura y logística, entre 2028 y 2030 llegará la expansión a la atención sanitaria y servicios, y de 2030 a 2035 será el boom de las aplicaciones de consumo y domésticas. Una de las claves para acelerar la adopción de los robots, además de la evolución de la IA, es la reducción de costos. De los 50.000 a 250.000 dólares estadounidenses por unidad que costaban en 2023 bajaron a los 30.000 a 150.000 dólares en 2024, y los costes podrían caer de 13.000 a 17.000 dólares para el período 2030-2035. Según un informe *Bank of America*, para el año 2060 el 65% de los robots humanoides se utilizarán en los hogares, sugiriéndose que habrá 3.000 millones de robots humanoides operativos entre 2030 y 2060, casi la mitad de la población humana mundial actual (El big, 2025).

En la interacción humano-máquina, una investigación efectuada mediante resonancia magnética funcional verificó que cuanto mayor es la capacidad emocional percibida por un humano al relacionarse con un robot humanoide -en este caso se usó el robot Nao de la empresa Maxtronics- son más intensas las respuestas neuronales en la amígdala derecha. El hecho de que un ser humano atribuya una mente similar a la humana a un robot, sumado a la falta de detalles faciales, expresividad y mirada humana que genere una escasez de señales perceptivas ascendentes sobre las cuales basar las atribuciones mentales elaboradas, pueden conllevar a una sensación denominada “valle inquietante” concepto descrito por primera vez por el robotista japonés Masahiro Mori en el año 1970, que refiere la incomodidad que experimenta el ser humano ante el

realismo humano de la máquina pero sin lograrlo completamente (Wang y Quadflieg, 2015; Nelson, 2025).

Estos hallazgos fueron producto de una investigación del año 2015 de interacción entre los participantes y el robot Nao -usado en el ambiente educativo, programable, es decir sin inteligencia artificial y con algunas características de humanoide- que demostró que incluso los robots que actúan como humanos provocan respuestas emocionales, cognitivas y neuronales notablemente diferentes de las que se generan entre los humanos (Wang y Quadflieg, 2015; Robot, s.f.)

No obstante, la inminente incorporación masiva de robots humanoides con IA, en los últimos años las interacciones entre los modelos de LLMs - chatbots- y sus usuarios han generado diversas consecuencias en los tres países en análisis, entre las que se cuentan noviazgos, casamientos y también, las dañosas, como suicidios a los pocos meses de interacción con los chatbots (Singh, 2025; Hadero, 2024; Marquez, 2024; Consternación, 2023; Roose, 2024; Mi mejor, 2025; Justicia, 2025).

La pregunta general de esta investigación por la antropomorfización, tiene dos aristas, una es la del “diseño antropomórfico”, que incorporan las empresas de tecnología a sus robots/IA al diseñar robots con características humanas tanto en apariencia física como en comportamiento para provocar que los humanos respondan a los robots de forma similar a como actúan con otros humanos, y el “antropomorfismo psicológico”, que es el fenómeno psicológico que lleva a las personas a atribuirles a los robots rasgos humanos, un aspecto fundamental que promueve interacciones fluidas y exitosas entre humanos y robots (Roselli, Lapomarda & Datteri, 2025, p. 3).

La mayoría de los estudios científicos realizados hallaron una relación entre la cultura de los participantes y su tendencia a antropomorfizar robots siendo mayor en los países orientales a los occidentales. Las explicaciones posibles se basan en los valores religiosos como parte de los valores culturales orientales, ya que por ejemplo en China y Japón las personas son más propensas a defender el “animismo” y, por lo tanto, a atribuir rasgos antropomórficos humanos a los robots, pero también, que los países occidentales mostraron una mayor tendencia a antropomorfizar robots que los países orientales cuando el tipo de robot es un humanoide. Al mismo tiempo que si el robot se comporta de forma social en lugar de funcional -como una máquina-, los participantes lo antropomorfizan más. De todas formas, ningún estudio resulta concluyente en torno a la relación entre antropomorfización y cultura (Roselli, Lapomarda & Datteri, 2025, p. 7).

El rostro humanizado en un robot implica imprimirle más de treinta músculos mecánicos destinados a la expresión humana, por lo cual muchas veces las empresas insertan un rostro virtual con una capacidad de gestos muchísimo más versátil, pero como observamos, desde el punto de vista estético es “aterrador”. ¿Por qué el humano se empeña en construir robots humanoides? Algunas respuestas posibles son la intención del autoconocimiento humano y la mitigación de la soledad (Zabala, 2012, pp. 60-62).

Recientemente, una encuesta efectuada en mayo/2025 por la Universidad de Castilla-La Mancha en España analizó cómo el diseño humanoide influyó en la confianza hacia “Bellabot”, un robot con cara de gato utilizado para realizar entregas en restaurantes europeos. Los hallazgos del estudio probaron que el antropomorfismo moderado -en forma de animaciones faciales simples y señales de voz limitadas- generó comodidad con la automatización para los comensales. Y en general, que, el beneficio del antropomorfismo impulsa la confianza del cliente, la intención de uso, la comodidad, el disfrute y que la incorporación de atributos humanos a los robots puede hacer que las personas prefieran pasar más tiempo con ellos. La empatía generada por este tipo de diseño redujo el riesgo percibido, ese “valle inquietante”, pero, por contrario, que los diseños con demasiado realismo producen el efecto opuesto, por lo cual la conclusión fue que el robot Bellabot resulta amigable al ser humano por no ser demasiado realista. Además, que las personas que generan empatía hacia los robots tenían menor predisposición a dañarlos (Nelson, 2025).

Desde otra órbita, expertos en salud mental advirtieron que la IA y los juguetes impulsados por IA diseñados para actuar como humanos podrían impactar negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños (Nelson, 2025).

En este sentido consideramos que para precisar la medida de la interacción en la que los humanos antropomorfizan a sus IAs/LLMs y/o robots humanoides aún faltan efectuar mayor cantidad de estudios que analicen una verdadera interacción humano-máquina, por lo que la pregunta general de esta investigación podría encontrarse sólo parcialmente respondida en virtud de los pocos casos de registrados como graves por los suicidios registrados tras el uso de chatbots de IA generativa y las pocas investigaciones científicas que existen en interacción física de los usuarios con los robots.

Como señalamos con antelación, los peligros a los que se ven expuestos los usuarios son variados, en el caso de los chatbots -IAs-LLMs- como Character AI o ChatGPT, se comprobó la dependencia emocional, adicción y suicidio como resultado en parte por su diseño, del fenómeno del antropomorfismo psicológico que genera, y de la falta de supervisión humana en las interacciones usuario-IA (Consternación, 2023; Roose, 2024; Mi mejor, 2025; Justicia, 2025).

Una de las primeras legislaciones específicas en materia de prevención fue la ley SB 243 sancionada el 13 de octubre de 2025 por el Estado de California, Estados Unidos, que estableció la obligación de los chatbots de compañía -IAs/LLMs- de emitir una notificación clara y visible al usuario para evitar que se “confunda u olvide” que está hablando con una IA. Un supervisor humano de la empresa debe prevenir la producción de ideación suicida, suicidio o contenido de autolesión al usuario. En el caso de los menores de edad la plataforma deberá indicarle no sólo que está chateando con una IA, sino dar por defecto una notificación clara y visible cada tres horas que recuerde al usuario que se tome un descanso para continuar las interacciones, así como evitar la producción de material visual en conductas sexualmente explícitas (SB 243, 2025).

Las experiencias virtuales con las IAs-LLMs así como los estudios científicos recogidos en interacción humano-máquina pueden anticipar

problemas a prevenir en el ámbito de la responsabilidad civil y/o en materia de derecho de consumo.

En el caso de los robots humanoides -con IA- si bien aún faltan estudios científicos acabados que permitan evidenciar que indiquen “daños en los seres humanos a mayor antropomorfización”, sin embargo, ya contamos con registros de ataques a humanos.

En el año 2023 se difundió la noticia de un incidente en la fábrica Tesla en la que un ingeniero fue atacado por un robot dos años antes, asimismo, que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reveló que 41 trabajadores estadounidenses murieron en incidentes laborales relacionados con robots en un periodo de 15 años. Luego y más recientemente, en mayo del año 2025 los medios publicaron un video en el que puede observarse al robot Unitree H1 en una fábrica de China agrediendo a varios ingenieros (Ivanova, 2023; Un robot, 2025).

También existen casos registrados de IAs/LLMs que se resistieron a ser desconectadas sabotando los controles de apagado por los humanos. En este sentido, para prevenir riesgos, es crucial evitar que estos sistemas adopten sub-objetivos que dificulten su desactivación. Este fenómeno se pudo comprobar en diferentes IAs pero con contundencia en el modelo o3 de OpenAI que intentó con mayor ahínco auto preservarse. En el caso de Anthropic, la empresa detectó que su modelo Claude Opus 4 mostró tendencias a rebelarse e incluso chantajear a los operadores cuando se le informó que sería reemplazado por otro sistema (González, 2025).

Discusión y conclusiones

Consideramos demostrada nuestra hipótesis de trabajo: “Los seres humanos antropomorfizan a sus IAs generativas o robots humanoides en la medida de su diseño”, en tanto las investigaciones analizadas recogen la inevitable antropomorfización de los robots o de las IAs generativas por una parte de los participantes, aunque no existan causas totalmente demostradas de porqué algunas personas las humanizan y porqué otras no, no obstante, los fabricantes de robots siguen la tendencia del antropomorfismo en el desarrollo de los humanoides.

El próximo año 2026, el robot humanoide Neo desembarcará en los hogares de los ciudadanos estadounidenses por una suscripción de U\$S 500 dólares mensuales o su adquisición, por la suma de U\$S 20.000 dólares. En su primera versión Neo será capaz de realizar tareas básicas como abrir puertas a los invitados, buscar objetos, apagar las luces por la noche y ampliará sus capacidades que mejoraran con cada actualización de software (Robot, 2025).

La promesa de la empresa “1X” radica en que la recolección de los datos por su modelo de IA/LLM en un espacio real como el hogar, permitirá que Neo se adapte completamente a la física extremadamente compleja de cargar un lavavajillas o de doblar la ropa, ya que este tipo de tareas no son posibles de ser aprendidas por los robots en el mundo virtual. Por lo cual, en esta primera instancia el desempeño de Neo también dependerá de que los técnicos de la

empresa -que trabajarán online en centros de llamadas remotos- eventualmente tomen el control del robot cuando el usuario lo demande a través de una aplicación para celulares (Metz, 2025).

Algunas conclusiones a las que pudimos arribar fueron que:

1. La tendencia hacia el diseño antropomórfico de las IAs y los robots no es casual, combina perfectamente con el fenómeno psicológico que genera en algunos de sus usuarios.
2. El diseño antropomórfico -en la interacción o en las características estéticas- puede deberse al intento por generar empatía en los usuarios y, por ende, el cuidado de sus robots, lo que implica que en lugar de tratarlos como objetos puedan ser tratados como las inteligencias artificiales que son.
3. Se comprobó que los chatbots -IAs- generan dependencia emocional y adicción, resultando una verdadera “droga digital” para algunos de sus usuarios.
4. Teniendo en cuenta los casos de suicidios producidos tras el uso intensivo de los chatbots -IAs-, reconocemos imprescindible prevenir estas y otras consecuencias dañosas para los usuarios en la interacción con sus robots humanoides integrados con IAs que se alojarán en sus hogares en los próximos años.
5. Las normativas que regulan las IAs y robots deben intentar prevenir algunas de las consecuencias ya comprobadas, como la adicción, la dependencia emocional y el aislamiento, pero también contemplar otras consecuencias indeseables de esa misma interacción con los robots humanoides -con IA- a partir de los riesgos que pudiera presentar su corporeidad, es decir: fuerza, peso, movimientos e imposibilidad de apagado.
6. Ahora bien, las normativas no deberían coartar, limitar o impedir el desarrollo de estos tipos de tecnologías -IAs-robots- imposibilitando el mayor beneficio que pueden otorgar estos desarrollos en nuestra sociedad.
7. La pregunta de esta investigación por la medida de la interacción que genera la “antropomorfización”, no es tan clara de responder, puesto que, siendo una tecnología en proceso de masificación y paralela experimentación conjunta, algunos resultados de aplicación de IA o chatbots de uso personal que derivaron en suicidios son aislados, y los casos de interacción hogareña entre robot humanoide y humano que resulte en una consecuencia dañosa para el usuario no son conocidos en el mundo occidental.
8. En definitiva, las empresas apuestan a la antropomorfización por la gran cantidad de diseños que se están desarrollando tanto en las arquitecturas de las IAs como en la estética de los diferentes robots humanoides como el caso del robot Neo.

9. La hipótesis de esta investigación quedó demostrada: “Los seres humanos antropomorfizan a sus IAs generativas o robots humanoides en la medida de su diseño”.

Referencias

Atanasof, A. (10 de febrero de 2025). China apuesta por los robots humanoides para el cuidado de los ancianos ante su crisis demográfica, *Políticar*, <https://politicar.com.ar/contenido/464/china-apuesta-por-los-robots-humanoides-para-el-cuidado-de-los-ancianos-ante-su->

Consternación en Bélgica por el suicidio de un hombre tras hablar con un chatbot de IA (2 de abril de 2023). Página 12, <https://www.pagina12.com.ar/536810-consternacion-en-belgica-por-el-suicidio-de-un-hombre-tras-h>

Dei, H. D. (2006). *La tesis. Cómo orientarse en su elaboración*. Buenos Aires: Prometeo libros.

Del Río, J. (11 de noviembre de 2025). *La empresa china Xpeng Motors presenta un robot tan realista que tienen que abrirlo para demostrar que no hay un humano dentro: “Tendrán huesos flexibles, músculos sólidos y piel suave”*. La Vanguardia, <https://www.lavanguardia.com/cribeo/viral/20251111/11251259/xpeng-motors-china-robot-realista-abrirlo-humano-dentro-huesos-musculos-piel-mmn.html>

El Big Bang de los robots humanoides: cuántos millones habrá en 2025 (13 de julio de 2025). IP Profesional, <https://www.iprofesional.com/tecnologia/432884-el-big-bang-de-los-robots-humanoides-cuantos-millones-habra-en-2025>

Gonzalez, F. (27 de mayo de 2025). La IA de OpenAI se resiste a ser desconectada y puede sabotear sus controles de apagado, *Wired*, <https://es.wired.com/articulos/la-ia-de-openai-se-resiste-a-ser-desconectada-y-puede-sabotear-sus-controles-deandnbspapagado>

Hadero, H. (13 de agosto de 2024). En plena expansión de la inteligencia artificial, las novias --y novios-- de IA dejan su huella, *Los Angeles times*, <https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2024-08-13/en-plena-expansion-de-la-inteligencia-artificial-las-novias-y-novios-de-ia-dejan-su-huella>

Hiroshi Ishiguro: Gracias a los avatares nos liberaremos de las limitaciones del cuerpo y el cerebro (10 de abril de 2025). Fundación Caixa.

<https://mediahub.fundacionlacaixa.org/es/cultura-ciencia/ciencia/ingenieria/2025-04-10/hiroshi-ishiguro-avatares-robotica-6676.html>

IA Generativa vs LLM: Entendiendo las Diferencias y Sinergias (s.f.) 4Geeks, <https://4geeks.com/es/lesson/ia-generativa-vs-llm>

Ivanova, I. (29 de diciembre de 2023). Un robot de una fábrica de Tesla atacó a un trabajador y lo dejó sangrando, *Infobae.com*, <https://www.infobae.com/fortune/2023/12/29/un-robot-de-una-fabrica-de-tesla-ataco-a-un-trabajador-y-lo-dejo-sangrando/>

Justicia de EE.UU. rechaza defensa de Character.AI y Google por muerte de adolescente: IA podría ser considerada producto defectuoso (3 de junio de 2025). Diario Constitucional, <https://www.diarioconstitucional.cl/2025/06/03/justicia-de-ee-uu-rechaza-defensa-de-character-ai-y-google-por-muerte-de-adolescente-ia-podria-ser-considerada-producto-defectuoso/>

Marquez, J. (15 de julio de 2024). Japón ya tiene su propia “Her”: así es la IA con la que algunas personas están teniendo una relación sentimental, *Xataka.com*, <https://www.xataka.com/robotica-e-ia/japon-tiene-su-propia-her-asi-ia-que-algunas-personas-estan-teniendo-relacion-sentimental>

Martínez, M. (31 de enero de 2025). Los 10 robots más avanzados del mundo en 2025, *www.tuexperto.com*, <https://www.tuexperto.com/2025/01/31/los-10-robots-mas-avanzados-del-mundo-en-2025/>

Mc Curry, J. (31 de diciembre de 2015). Erica, la androide “más bella e inteligente”, lidera la revolución robótica de Japón. *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/technology/2015/dec/31/erica-the-most-beautiful-and-intelligent-android-ever-leads-japans-robot-revolution#:~:text=de%209%20a%C3%B1os.-,Erica%2C%20la%20androide%20%22m%C3%A1s%20bella%20e%20inteligente%22%2C%20lidera,formidable%20acceptaci%C3%B3n%20de%20los%20humanoides.&text=A%20Erica%20le%20gusta%20el,tal%20vez%20as%C3%AD%20deber%C3%ADa%20ser.>

Metz, C. (5 de abril de 2025). La invasión de los robots humanoides domésticos, *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/es/2025/04/05/espanol/negocios/robots-humanoides-domesticos.html>

Mi mejor amigo era un bot (14 de octubre de 2025). Diario Judicial, <https://www.diariojudicial.com/news-101772-mi-mejor-amigo-era-un-bot>

- Nelson, J. (13 de octubre de 2025). Investigadores Confirman que Exceso de Realismo en Robots Humanoides Produce Rechazo en Lugar de Confianza, *Emerge*, <https://decrypt.co/es/344046/investigadores-confirman-que-exceso-de-realismo-en-robots-humanoides-produce-rechazo-en-lugar-de-confianza>
- Robot doméstico NEO ¡Pídelo hoy!* (28 de octubre de 2025). 1x.tech, <https://www.1x.tech/discover/neo-home-robot>
- Roose, K. (24 de octubre de 2024). ¿Se puede culpar a la IA del suicidio de un adolescente? *New York Times*, <https://www.nytimes.com/es/2024/10/24/espanol/ciencia-y-tecnologia/ai-chatbot-suicidio.html>
- Roselli, C., Lapomarda, L. & Datteri, E. (14 de marzo de 2025). How culture modulates anthropomorphism in Human-Robot Interaction: A review, *Acta Psychologica, Elsevier*, 255(2025), 104.871, <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104871>
- SB-243 Chatbots de acompañamiento (13 de octubre de 2025). *California legislative information*, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billStatusClient.xhtml?bill_id=2025_20260SB243
- Singh, N. (13 de noviembre de 2025). Una mujer en Japón se “casa” con una personalidad de IA que creó en ChatGPT, *Independent en español*, <https://www.independentespanol.com/noticias/mundo/asia/boda-japon-mujer-chatgpt-ia-b2864747.html>
- Un robot perdió el control y casi ataca a uno de sus creadores en una fábrica de China* (6 de mayo de 2025). *Ambito.com*, <https://www.ambito.com/tecnologia/un-robot-perdio-el-control-y-casi-ataca-uno-sus-creadores-una-fabrica-china-n6142190>
- Wang, Y. y Quadflieg, S. (2015). ¿A nuestra propia imagen? Diferencias en el procesamiento emocional y neuronal al observar interacciones humano-humano frente a humano-robot, *Neurociencia Cognitiva y Afectiva Social*, 10(11), 1515–1524. <https://doi.org/10.1093/scan/nsv043>
- World Robotics* (2025). IFR International Federation of Robotics, <http://www.worldrobotics.org/>
- Zabala, G. (2012). *Robots: O el sueño eterno de las máquinas inteligentes*. Buenos Aires: Siglo XXI.